

IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE INSPEÇÃO CONTÍNUA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Esse projeto visa uma experiência onde o processo de Inspeção Contínua é introduzida no ambiente de sala de aula para melhorar a qualidade da programação dos alunos.

Com esse estudo de caso espera-se mostrar que a inspeção contínua pode auxiliar os alunos a identificar seus maus hábitos de codificação, identificar possíveis bugs já implantados no código e evitar a introdução de mais erros durante o processo de refatoração. Por fim assim, reduzir significativamente a densidade de problemas de qualidade introduzidos no código.

Os dados serão utilizados de forma confidencial e apenas para fins acadêmicos e científicos. Caso você tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento, por favor, entre em contato com as pesquisadoras abaixo a qualquer tempo.

Pesquisadora responsável pela pesquisa: <omitido para revisão>

Pesquisadora: <omitido para revisão>

<omitido para revisão>

Rua: <omitido para revisão>.

Agradecemos desde já pela colaboração.

Você poderá desistir da pesquisa a qualquer momento. Ao clicar na opção "Próxima" com a opção "Sim" selecionada, você afirma que entendeu os termos apresentados.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

1. Concorda com os termos? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Dados Pessoais

2. Nome: *

3. E-mail: *

4. Com qual gênero você se identifica? *

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Outro: _____

5. Qual a sua idade? *

Marcar apenas uma oval.

17 a 20 anos

21 a 23 anos

24 a 26 anos

27 a 30 anos

Mais de 30 anos

Outro: _____

6. Curso: *

Marcar apenas uma oval.

Engenharia de Software

Ciências da Computação

Nível de Conhecimento

Avalie seu conhecimento dos conceitos e tecnologias abaixo:

Nenhum - nunca ouvi falar disso;

Mínimo - ouço falar, mas nunca uso;

Básico - tenho conhecimentos gerais, mas quase nunca os uso;

Intermediário - tenho conhecimento médio e às vezes uso;

Avançado - tenho um conhecimento profundo e costumo usar este;

Especialista - Eu sou um especialista no assunto e uso quase todos os dias.

7. Qual o seu nível de conhecimento atual sobre o processo de **Inspeção Continua**? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Mínimo
- Básico
- Intermediário
- Avançado
- Especialista

8. Qual o seu nível de conhecimento sobre esses temas: **bug, vulnerability, code smell e security hotspot rules**. *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Mínimo
- Básico
- Intermediário
- Avançado
- Especialista

9. Você **considera esse processo importante** para ser estudado dentro da universidade? *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Não estou decidido
- Discordo
- Discordo totalmente

10. Você utiliza alguma ferramenta de **análise de código no seus estudos/trabalho**? *

Marcar apenas uma oval.

- Muito frequente
- Frequentemente
- Eventualmente
- Raramente
- Nunca

11. Você conhece alguma **ferramenta para Inspeção/Análise de software**? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

12. Caso a respostas anteriores sobre o uso de ferramentas seja sim, **qual o nome desta ferramenta?**

13. Você acha que usar ferramentas de análise de código pode ajudar no **processo de refatoração de um software?** *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo totalmente
- Concordo
- Não concordo, nem discordo
- Discordo
- Discordo totalmente

14. Caso você conheça sobre inspeção contínua, fale um pouco sobre seus conhecimentos.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

